

Е.С. ЗОТОВА

**«Что и где она, воспетая наукой экономика?»
(обзор дискуссии)***

Аннотация. Представлен обзор дискуссии, состоявшейся 6 декабря 2024 г. на пленарном заседании международной научной конференции «Мир на переломе: геополитика, экономика, техногенез», на тему: «Что и где она, воспетая наукой экономика?», прошедшем на экономическом факультете МГУ в смешанном формате.

Ключевые слова: экономика, хозяйство, философия хозяйства, политическая экономия, экономическая наука.

Abstract. The article presents a discussion overview held on December 6, 2024 at the plenary session of the international scientific conference «The World in Changes: Geopolitics, Economics, Technogenesis» on the theme: «What and Where is Economics Praised by Science?» held at Moscow State University Faculty of Economics in a mixed format.

Keywords: economics, economy, philosophy of economy, political economy, economic science.

УДК 330
ББК 65в

6 декабря 2024 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках Международной научной конференции «Мир на переломе: геополитика, экономика, техногенез» в смешанном формате состоялось заключительная пленарная дискуссия на тему: «Что и где она, воспетая наукой экономика?». Традиционная декабрьская конференция проводилась по инициативе лаборатории философии хозяйства и научного совета «Центр общественных наук МГУ».

Открывая заседание, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией философии хозяйства **Ю.М. Осипов** (экономический факультет

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. «Что и где она, воспетая наукой экономика?» (обзор дискуссии) // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 286—292. DOI:

МГУ) сказал, что не ради красного словца тема заседания сформулирована именно так: «Что и где она, воспетая наукой экономика?».

«Философия хозяйства, — по мнению профессора Осипова, — вовсе не зря разделяет понятия “экономика” и “хозяйство”, видя, что вокруг творится прежде всего *хозяйство* (оно же жизнеотправление), причем творится человеком, природой, космосом, мирозданием, самим Господом Богом» [1].

«Однако философия хозяйства признает, что часть человеческого хозяйства реализуется как... экономика, или через... экономику, то бишь как или через то, что мы тут и окрестили бухгалтерией (тем, где как раз умеют считать денежки, оценивать цены, денежные затраты и доходы, не упуская из виду хода подопечного той или иной бухгалтерии хозяйства — завода, семьи, корабля, железной дороги, школы, вуза, театра, страны — все равно чего, что есть в жизни-*жизнеотправлении*, еще при этом и экономя, стимулируя, получая выгоду, терпя и убытки, что в деньгах, что в натуре»¹.

«Позволим себе заключить, — сказал Ю.М. Осипов, — что никакой воспетой наукой экономики в реальности нет, а есть некая практическая экономика, которая тоже есть хозяйство, но либо напрямую стоимостное хозяйство, либо попросту хозяйство стоимости, а сама стоимость — некая *трансцендентная сущность*, бытующая в головах людских, в сознании человека, но и в бессознании тоже...» [1].

«Не секрет, что экономическая наука находится в кризисном состоянии, — подчеркнул д.э.н., профессор **В.М. Кульков** (экономический факультет МГУ). — Это проявляется прежде всего в отрыве экономической теории от практики, в слабости реализации ее прогностической функции, что особенно ярко видно в условиях современной мировой турбулентности и так называемой “новой реальности”. Вместе с тем экономическая теория обладает большим научным потенциалом, что прежде всего выражается в ее способности к системному освоению действительности, что недоступно ни “ручному управлению экономикой”, ни “здравому смыслу” как таковому. Важно при этом провести демонополизацию экономико-теоретического пространства, утвердить большее разнообразие научного знания, расширить конкурентное поле исследований по экономике. В особой степени это должно быть отнесено к политической экономии,

¹ Подробнее см.: [1].

обладающей способностью к системному социально-экономическому анализу. Равноправие и многообразие исследовательских платформ расширяют возможности научного синтеза в экономической науке, что дает новые импульсы ее развития. Таким образом, как бы глубоко ни изменялась “воспетая наукой экономика”, возможности освоения ее новых ступеней и форм сохраняются и умножаются».

«Название темы дискуссии, вынесенное в заголовок пленарного заседания, представляется мне не очень корректным, — заметил д.э.н., профессор **К.А. Хубиев** (экономический факультет МГУ). — В нем явствуется ирония и относительно науки, и относительно экономики. Наука далеко не всегда прославляла экономику, разве только во времена “экономического чуда”. Но в экономике куда чаще случались кризисы. При их анализе трудно обнаружить прославление экономики наукой, если политическую экономию признать за науку, а на этом мы настаиваем, исходя из того, что ее основу составляют экономические законы. Трудно отрицать объективность закона разделения труда, который эмпирически доказывал свою эффективность на всем протяжении экономической истории. Достаточно напомнить разделение труда и его кооперацию при булавочном производстве, где при одних и тех же затратах совокупного труда кратно увеличивается производительность труда. Это на микроуровне. На макроэкономическом уровне этот закон принимает форму специализации на сравнительных и абсолютных преимуществах, в рамках которых затраты одних и тех же ресурсов (не только трудовых) увеличивают богатство всех участников. Заметим, что этот и целый ряд других законов описаны до Маркса, но и он не остался в стороне от активного участия в развитии экономической теории. Ответ на вопрос «Где она, экономика (прославляемая наукой)?» довольно прост. Она себя демонстрирует светом лампы в комнате, обогревом в зимнее время. В масштабах страны это огромное количество света и тепла, которые надо производить и доставлять потребителям — не бесплатно, конечно. В более детальном изучении номенклатура производимых благ конечной и промежуточной продукции доходит до миллиона. Полагаю, нет нужды доказывать наличие экономики — альтернативой может быть, например, старообрядческий хутор в глубокой тайге, где нет ни экономики, ни науки.

Кстати, о науке. Заявление о том, что предмет науки философии ненаучен, соответственно, и смыслы, ею вырабатываемые, не могут иметь научную форму, требует очень глубоких размышлений. Объектом науки является вся окружающая реальность, только не во внешних проявлениях, а в скрытых основаниях происхождения и законах функционирования. Их познание и умение использования создают цивилизацию (примера с лампой, освещением достаточно).

Конечно, есть ненаучный предмет работы над смыслами: религия, богословие, фантазии и прочие области ненаучной мыслительной деятельности. Да и те сегодня без науки не обходятся. Религия внимательно следит за развитием науки, хотя когда-то относилась враждебно. Ведь под воздействием результатов ненавистной науки религия перестала считать, что Солнце движется вокруг Земли. Нам представляется — об этом и история свидетельствует, что наука поддерживает и обогащает любую форму знания, даже если она изначально зарождалась как ненаучное знание. Если же какое-то знание жестко отграничивает себя от науки, то оно должно дать ответ о значении такого знания».

В своем выступлении «Власть цифровой нейросети: понимание, воздействие на РФ» д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) отметил специфику экономической науки — ее «недонаучность», упор на идеологическую функцию, а не на познание хозяйственной реальности, и уход от многих актуальных проблем. Он также остановился на двух важных моментах: выделил проблему новейшего миропорядка как информационно-цифрового неоимпериализма и проблему «непопадания» в ловушку цифрового неоимпериализма как стратегию для РФ, а также раскрыл их содержание с позиций новых черт мировой глобализации.

В докладе «Экономика России в условиях новой реальности: очевидное и вероятное» д.э.н., профессор **С.В. Киселев** (экономический факультет МГУ) осветил некоторые аспекты развития Российской Федерации в ближайшие годы и на перспективу. Уже в настоящее время развиваются новые центры «экономической тяжести» — прежде всего это Китайская Народная Республика, которая становится не только в экономике, но и в геополитике, военной области, науке, других сферах конкурентом США. Все весомее становится

роль Индии. Кроме того, постепенно наращивают свое значение страны Юго-Восточной Азии.

Система экономических, финансовых, торговых отношений, создававшаяся с середины 1940-х гг., во все большей степени требует реконструкции. Появляются элементы перехода от глобализации к дивербаллизации (диверсификации глобальных процессов). Новая промышленная революция изменяет роль человека, который уходит от рутинных операций в экономике.

С точки зрения философии хозяйства, экономика диктует необходимость преобразований с позиций постановки в центр человека во всех аспектах жизнедеятельности. Это требует структурной перестройки, усиления роли науки во всех ее ипостасях, в том числе как производительной силы, подчеркнул профессор Киселев.

«Что дает экономической науке опыт хозяйствования развивающихся стран?» — таким вопросом задался д.э.н., профессор **М.В. Кулаков** (экономический факультет МГУ).

Хозяйственная деятельность развивающихся стран пока недостаточно отражена в экономической науке, заметил докладчик, поскольку общественные науки находятся под сильным идеологическим влиянием. Основным объектом исследований являются экономики развитых стран как приглашение развивающимся стран следовать их примеру. Особенно ярко это было выражено в эпоху противостояния двух систем. По мере накопления собственного опыта хозяйствования развивающихся стран начались его осмысление и анализ исследователями самих развивающихся стран. Именно они разработали концепции «периферийного капитализма», «зависимого капитализма» (Р. Пребиш, Т. Дос Сантос, С. Фуртадо), которые были очень популярны в 1960—1970-х гг.

Опыт хозяйствования развивающихся стран обогатил экономическую науку разработками о роли государства в экономическом развитии. На смену абсолютизации рыночной экономики, с одной стороны, и преимуществ централизованного планирования, с другой, появилась концепция взаимодействия государства и рынка в обеспечении экономического роста.

В настоящее время развивающиеся страны играют важную роль в формировании нового миропорядка. Многие из них во внешнеэкономических связях переориентировались на отношения с Китаем — в нем они видят не только торгового партнера и внешнего

инвестора, но и полезный опыт использования централизованного управления экономикой в сочетании с рыночными инструментами в борьбе с нищетой и отсталостью. Осмысление этих проблем будет новым вкладом в развитие экономической науки, считает профессор Кулаков.

«То, что мировой экономический кризис активно развивается, — заметил президент Фонда экономических исследований М. Хазина **М.Л. Хазин** (г. Москва), — стало понятно уже практически всем. То, что он идет не по циклическому, а по структурному сценарию, становится понятно специалистам. В отличие от циклического сценария, структурный кризис идет долго (нынешний спад продолжается, если правильно считать инфляцию, уже более трех лет) и с постоянной скоростью. Но вот о системных его последствиях, в общем, задумываются мало.

Главным следствием кризиса станет исчезновение так называемого “среднего” класса — основы общества потребления, поскольку этот класс именно как массовое явление возник в 1980-е гг., когда в результате введения политики “рейганомики” началась кредитная поддержка потребительского спроса. Собственно, экономический спад, в основном, идет из-за того, что массовый спрос сокращается. Но есть еще одна проблема, кроме чисто номинального сокращения спроса и, соответственно, производства. Дело в том, что вся техносфера и инфраструктура современной экономики, особенно мегаполисов, были выстроены под высокий спрос. Если он существенно сокращается, то вся система современного производства и жизнеобеспечения становится принципиально убыточной и поддерживать ее не сможет. Напомню, что по итогам кризиса средняя зарплата в США по покупательной способности снизится до уровня 1920-х гг. — а тогда доля сельского населения была более 50%. Нужна будет полная перестройка производства и инфраструктуры под новый, устойчиво низкий спрос. Однако начинать эту работу имеет смысл только после того, как будут понятны новые хозяйственные механизмы. Пока механизмы создания добавленной стоимости в новых условиях не обсуждаются и никаких более или менее простых вариантов их реализации не просматривается.

Более того, есть серьезные основания считать, что создать их и не получится, пока не будет пересмотрена сама система хозяйство-

вания — от модели перераспределения эмиссионного дохода к модели получения реальной добавленной стоимости. Ясно только, что это неизбежно вызовет распад единой мировой экономической системы (на базе доллара) и появление нескольких относительно независимых воспроизводственных контуров. Но до тех пор, пока не будет выстроена философская модель работы с такими системами, этот процесс будет происходить стихийно, а значит — максимально болезненно».

Закljučая заседание, **Ю.М. Осипов** подчеркнул: «Да, экономическое начало ныне всюду, но это не значит, что все хозяйство (то бишь вся жизнь) зиждется на экономическом базисе (на деньгах) и является сплошь экономическим, то есть, что куда ни кинь взгляда, то везде одна лишь не известная по сути никому экономика».

Каждый из ученых-экономистов может по-своему представлять себе и по-своему трактовать экономику, однако фактически получается, что по преимуществу это либо инфо-тварное представление-трактование, либо, собственно, никакого содержательного восприятия экономики попросту нет, а есть лишь некий пустой номинал с позывным “экономика”, широко и вольно употребляемый и никакого отношения к реальной экономике не имеющий, даже и в мифологическом плане! И впрямь, что тут вообще рассуждать, ежели экономика — она и есть экономика, понятийно усвоенная прямо в житейском обиходе через посредство вузовского учебника или толкового словаря, не говоря о “бесспорной” экономической энциклопедии?» [1]².

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Что есть в реальности экономика и что есть в ирреальности экономическая наука? // *Философия хозяйства.* 2025. № 1. С.

² Подробнее см.: [1].